

**QUALIDADE DO SONO E RENDIMENTO ESCOLAR: UM ESTUDO
COM ALUNOS DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DE BELO JARDIM
(AEB) NA FACULDADE DE BELO JARDIM (FBJ)**

 DOI: 10.5281/zenodo.7349355

Claudecir Ancelmo da Silva

Professor EBTT Administração do Instituto Federal de Rondônia. Graduado em Administração e Licenciado em Letras com especialização em Ensino de Língua Portuguesa e Supply Chain Management. Mestrando em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas Contato: claudedir.silva@ifro.edu.br

Ivonete Jorge dos Santos

Graduação em Pedagogia e História. Especialização em Gestão Escolar, Coordenação Pedagógica, História e Ciência da Educação. Mestranda em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas. Atualmente é Assistente de Gestão Escolar. ivonete_jsantos@hotmail.com.

Jadilson Marinho da Silva

Graduação em Letras pelo Centro de Ensino Superior do Vale do São Francisco (2010), graduação em Pedagogia pela Faculdade Mantense dos Vales Gerais (2021), especialização em Estudos Linguísticos e Literários pela Universidade Cândido Mendes (2015), especialização em Ensino de Língua Portuguesa pela Faculdade de Ciências Educacionais (2014), especialização em Língua Brasileira de Sinais (2020), especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional (2021), Mestrado (2017) e Doutorado em Ciências da Educação (Diploma reconhecido pela Universidade Federal de Goiás). Atualmente leciona no Ensino Superior (graduação e pós-graduação) e no Ensino Médio. Possui experiência na área de Letras e Educação com ênfase em Literatura Brasileira, Literatura Comparada, Educação Inclusiva, formação docente, avaliação e currículo.

Resumo

Este artigo busca fazer um estudo teórico e empírico sobre a relação entre a qualidade do sono e o desempenho acadêmicos dos discentes da autarquia de Educação de Belo Jardim – PE. O sono é refletido neste trabalho enquanto um estado fisiológico fundamental para a saúde e qualidade de vida, de modo que sua ausência ou disfunção poderá levar a consequências como desgaste físico, emocional, ansiedade, estresse e abalo na cognição e desempenho educacional acadêmico. Este artigo questiona: “Qual a relação entre a qualidade do sono e o desempenho cognitivo dos alunos universitários da Autarquia Educacional de Belo Jardim - PE?”. E traz como Objetivo Geral: Analisar os fatores associados a qualidade do sono e sua relação com o desempenho educacional dos alunos universitários da Autarquia Educacional de Belo Jardim – PE, levando em consideração os fatores emocionais, cognitivos dos alunos (as) mediante as cobranças da sociedade neoliberal e de uma educação neotecnista. A metodologia utilizada foi a bibliográfica, a partir de livros, artigos científicos *on line* e dissertações sobre o tema e a de campo, a partir de uma pesquisa quantitativa com a aplicação de questionários estruturados realizados com 23 alunos dos cursos de Licenciatura em Pedagogia, Administração de Empresa, Licenciatura em Matemática, Ciências Biológicas da Autarquia Educacional de Belo Jardim (AEB). Como resultado, verificou-se que as perturbações do sono constituem um problema de saúde pública que requer intervenção e adoção de medidas educativas e de ações de promoção da saúde no estabelecimento de ensino, para que o próprio estudante atue na construção da sua qualidade de sono.

Palavra-chave: Insônia. Qualidade do Sono. Desempenho Acadêmico. Aluno. Comportamento.

Abstract

This article seeks to make a theoretical and empirical study on the relationship between sleep quality and academic performance of students from the Education autarchy of Belo Jardim - PE. Sleep is reflected in this work as a fundamental physiological state for health and quality of life, so that its absence or dysfunction can lead to consequences such as physical and emotional exhaustion, anxiety, stress and impact on cognition and academic educational performance. This article asks: “What is the relationship between the quality of sleep and the cognitive performance of university students from the Educational Authority of Belo Jardim - PE?”. And it has the General Objective: To analyze the factors associated with sleep quality and its relationship with the educational performance of university students from the Educational Authority of Belo Jardim - PE, taking into account the emotional and cognitive factors of the students through the charges of the neoliberal society and a neotechnicist education. The methodology used was bibliographic, from books, online scientific articles and dissertations on the subject and the field, from a quantitative research with the application of structured questionnaires carried out with 23 students of the Licentiate courses in Pedagogy, Administration of Business, Degree in Mathematics, Biological Sciences from the Educational Authority of Belo Jardim (AEB). As a result, it was found that sleep disturbances constitute a public health problem that requires intervention and adoption of educational measures and health promotion actions in the educational establishment, so that the student himself acts in the construction of his sleep quality.

Keywords: Insomnia. Sleep Quality. Academic achievement. Student. Behavior.

INTRODUÇÃO

A entrada no ensino superior é um acontecimento importante na vida do estudante que implica grandes modificações cotidianas, porém, a vida acadêmica na atualidade está associada a um nível de auto cobrança intenso e constante, com forte tendência a estimular o desgaste físico e emocional nos alunos, que precisam, por vezes, conciliar o tempo entre trabalho profissional, vida pessoal e vida acadêmica, passando por experiências muitas vezes traumáticas, diante de uma conjuntura social globalizada e cada vez mais competitiva e exigente, gerando inúmeras responsabilidades, desencadeando fatores como a insônia, o cansaço, a frustração, o desencorajamento, o estresse¹⁴, gerando, assim, consequências na vida acadêmica como baixo rendimento ou desempenho cognitivo, emocional e comportamental.

São inúmeras as fontes de estresse com que os estudantes se podem confrontar no ambiente universitário, nomeadamente: ansiedade das avaliações/exames baixa autoestima, ansiedade social e problemas socioeconómicos; gestão do tempo; dificuldades financeiras; alterações nos hábitos alimentares e de sono, novas responsabilidades e aumento da carga de trabalho; conhecer novas pessoas, opções de carreira, receio de falhar e a pressão por parte dos pais (LUZ et all. 2009, p. 21).

Mediante o excesso de responsabilidades que os alunos universitários vivem com sua intensa jornada acadêmica, surge à necessidade de se analisar a exaustão do aluno em sala de aula relacionado às horas e qualidade do sono diário.

Nesta perspectiva, este artigo elabora o seguinte Problema de Pesquisa: *“Qual a relação entre a qualidade do sono e o desempenho cognitivo dos alunos universitários da Autarquia Educacional de Belo Jardim - PE?”*.

Diante dessa problematização, este artigo traz como Objetivo Geral: Analisar os fatores associados a qualidade do sono e sua relação com o desempenho educacional dos alunos universitários da Autarquia Educacional de Belo Jardim –

¹⁴ A palavra estresse vem do inglês stress. Este termo foi usado inicialmente na física para traduzir o grau de deformidade sofrido por um material quando submetido a um esforço ou tensão e transpôs este termo para a medicina e biologia, significando esforço de adaptação do organismo para enfrentar situações que considere ameaçadoras a sua vida e a seu equilíbrio interno (SELYE ,1956, p.2).

PE, levando em consideração os fatores emocionais, cognitivos dos alunos (as) mediante as cobranças da sociedade neoliberal e de uma educação neotecnista.

Apresenta ainda como Objetivos Específicos: Identificar os elementos influenciadores da qualidade do sono em estudantes da Autarquia Educacional de Belo Jardim – PE; analisar a relação da sonolência diurna com a qualidade do sono nos respectivos estudantes; perceber as consequências sociais, cognitivas, psicológicas e comportamentais da insônia com o rendimento acadêmico do aluno na sociedade atual.

Apesar de pouco estudado, o estudo deste tema reveste de grande relevância uma vez que tem muito a contribuir tanto no âmbito educacional como nos segmentos relacionados à saúde e a qualidade de vida. Ademais, devido ao grande número de alunos universitários que sofrem com insônia, cansaço, desânimo, ansiedade, estresse, ou mesmo com a Síndrome de Burnout¹⁵, esta pesquisa se torna relevante em vários aspectos: social, psicológico, de saúde pública e pedagógica, pois pode contribuir para informar tais alunos e contribuir para uma melhor qualidade de vida e melhor planejamento das atividades acadêmicas. Importa igualmente referir que, no âmbito dos estudantes do ensino superior, a ansiedade desencadeada pela pressão dos requisitos acadêmicos, simultaneamente, com o afastamento dos pais, pode representar um fator de influência no padrão do ciclo vigília/sono dos estudantes (ARAÚJO & ALMONTES, 2010).

Por outro lado, o afastamento da família, mormente dos pais, pode contribuir para que o estudante adote um ritmo de vida desordenado, privando-se de horas de sono para participar de eventos sociais, ou adquirir hábitos de estudos irregulares que invadem os períodos de descanso (ARAÚJO & ALMONTES, 2010).

Portanto, este estudo temático poderá auxiliar professores, alunos e equipe pedagógica sobre o tema, e pode ser relevante para se propor uma reflexão sobre a importância do sono para o melhor desempenho educacional.

¹⁵ Burnout é uma palavra inglesa e sua tradução é “Queimar por Completo”, conhecida também como síndrome do esgotamento profissional. Freudenberg, a partir de uma perspectiva clínica, considera que Burnout representa um estado de exaustão resultante de trabalhar exaustivamente, deixando de lado até as próprias necessidades [...]. Podemos resumir a situação da seguinte maneira: o trabalhador se envolve afetivamente com seus clientes, desgasta-se, não aguenta mais, desiste entra em Burnout (CODO, 2006, p. 240 e 241).

2. DISCUSSÃO

2.1 Sono e insônia relacionados à vida acadêmica dos estudantes: conceitos

O sono¹⁶ consiste num processo fisiológico complexo influenciado por fatores biológicos, sociais, culturais e ambientais, sendo algo considerado fundamental para a saúde física, emocional e social do indivíduo.

Neste aspecto, a privação do sono pode trazer sonolência diurna, alterações emocionais, diminuição na concentração, lapsos de memória, fadiga, tendo como consequência menor rendimento escolar, maior dificuldade no desempenho diário das diferentes tarefas, prejudicando a aprendizagem e a percepção de bem-estar do indivíduo (DAHL, 1999).

O esgotamento físico acadêmico ocorre quando o aluno não se encontra mais dentro da concentração exigida na sala de aula a ponto de o simples fato de o professor pedir para que o mesmo efetue uma tarefa acadêmica como um trabalho, seminário, uma produção textual, etc., ou seja, o fato de lhe pedir para alcançar alguma meta, torna-se um desafio muito grande, algo cansativo e difícil a se realizar.

A pessoa com insônia, cansaço e desânimo, trabalha mais que os outros e produz menos que uma pessoa que não está sofrendo com tais sintomas, porque a sua energia está comprometida pela ausência do sono reparador, pois o sono¹⁷ é essencial em nossa vida orgânica por desempenhar uma “função biológica basilar para a consolidação da memória, da visão binocular, da *termorregulação*¹⁸, da conservação e da restauração da energia e do metabolismo energético cerebral” (MÜLLER & GUIMARÃES, 2008).

¹⁶ O estudo do sono (polissonografia) é feito através de registos efetuados por eletroencefalograma (mede as alterações elétricas que ocorrem no cérebro durante o sono e a vigília), electrooculograma (registo do movimentos dos olhos) e eletromiograma (registo da atividade dos músculos do queixo, pois nesta área ocorrem grandes alterações ao longo das várias fases do sono). São ainda estudados outros parâmetros vitais, bem como o funcionamento endócrino dos indivíduos (NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, 2003). Fonte: <https://academic.oup.com/ajcn/article/77/6/1417/4689846>.

¹⁷ O sono é muito mais do que simples diminuição da consciência. Desde o trabalho de Rechtschaffen e Kales, em 1968, o sono foi dividido em dois tipos: Rapid Eye Movement (REM) e não-REM, com posterior não-REM dividido em quatro fases. Os estádios do sono distinguem-se com base no padrão das ondas cerebrais obtidas no encefalograma (EEG) e pela presença ou ausência de movimentos oculares rápidos (COSTA & CEOLIM, 2013; SILVA, OLIVEIRA & INABA, 2011).

¹⁸ Manutenção da temperatura interna ideal pelo próprio organismo.

Neste aspecto, é pertinente se esclarecer sobre o conceito do sono, que tem sido definido como:

Um estado fisiológico complexo altamente regulado e controlado, onde ocorrem alterações dos processos fisiológicos e comportamentais, com mobilidade relativa e aumento do limiar de respostas aos estímulos [...] Trata-se de um estado regular do organismo, recorrente e facilmente reversível, caracterizado por uma relativa quietude e grande elevação no limiar de resposta a estímulos externos, em comparação com o estado de vigília (SILVA; OLIVEIRA & INABA, 2011, p. 522).

Numa mesma perspectiva, Rios, Peixoto & Senra (2008, p. 12), esclarecem que o sono é “um fenómeno ativo, um estado funcional, reversível e cíclico, com comportamentos característicos, como uma 26 imobilidade relativa e o aumento do limiar de respostas aos estímulos externos. Produz variações biológicas e mentais”. Assim, a citação supracitada deixa notório o quão importante é o sono para o ser humano para a saúde física, emocional, cognitiva e qualidade de vida.

Neste sentido, é interessante destacar que a ausência de um sono tranquilo e na quantidade certa para cada organismo, também se destaca o cansaço excessivo psíquico gerado pela ingestão dessas substâncias que podem ajudar momentaneamente, mas trarão consequências futuras para a saúde e bem-estar, uma delas é a insônia, que é definida por Rente e Pimentel (2004, p. 32) como uma “sensação subjetiva de sono insuficiente ou não-reparador”. Por outro lado, e não menos importante, “A insônia pode afetar as pessoas de forma significativa nos diferentes domínios: físico, psicológico, cognitivo e social” (KHEMLANI, 2008). Portanto, a insônia irá atingir toda a vida cotidiana do indivíduo, comprometendo seu estudo, trabalho, vida social e pessoal, não sendo, pois, algo simples.

Pereira (2013), neste aspecto irá elucidar que a insônia pode ser classificada como primária ou secundária, dependendo se esta é causada por um problema físico/mental ou por medicamentos/substâncias, respetivamente.

A insônia pode ser dividida em três categorias de acordo com a fase do sono em que ocorre: insônia inicial, quando o indivíduo tem dificuldade em adormecer; insônia intermédia, quando ocorre um aumento de despertares durante a noite, bem como do tempo de vigília; insônia terminal quando a pessoa desperta precocemente (PEREIRA, 2013, p. 28).

Esses fatores são diversos e pode ocorrer de forma diferenciada em cada aluno. É interessante apontar ainda que muitos desses alunos mediante falta de tempo e grande cobrança em atingir os resultados esperados pela faculdade, recorrem a medicações e energéticos naturais como taurina, cafeína, guaraná, ginseng, glucuronolactona e vitaminas, ingredientes classificados como “adaptógenos”, (pois ajudam a normalizar funções de sistemas do corpo alteradas pela tensão), utilizados para se manterem acordados durante as madrugadas a fim de conseguirem fazer os trabalhos acadêmicos exigidos na faculdade, causando riscos à saúde.

Por outro lado, é interessante se deter também neste trabalho na “hipersónia”, que seria, segundo Pereira, (2013), um distúrbio onde ocorre a sonolência diurna excessiva. Assim,

As hipersónias que resultam de distúrbios ao nível dos mecanismos de controlo do sono (distúrbio primário do sono). São designadas como hipersónias primárias, das quais são exemplo a narcolepsia, a hipersónia idiopática ou as hipersónias periódicas. Quando uma outra perturbação crónica interfere com o sono durante a noite, observando-se um sono noturno insuficiente e um aumento da sonolência diurna, falamos em hipersónias secundárias. Neste caso são exemplos: a síndrome da apneia obstrutiva do sono (frequente); a hipersónia associada aos movimentos periódicos do sono; a síndrome do sono noturno insuficiente; hipersónias por alterações do ritmo sono-vigília; quadros depressivos; hipersónia pós traumática ou pós infecciosa; e hipersónias que possam advir de causas tóxicas, medicamentosas ou endocrinológicas (PEREIRA, 2013, p. 14).

Percebe-se portanto, nessas análises que a irregularidade do ciclo vigília/sono dos estudantes ou a privação parcial ou quase total do sono acarretam diversas consequências na vida dos mesmos e podem ser percebidos entre os estudantes pela diminuição do estado de alerta e a concentração no desenvolvimento de atividades acadêmicas e mudanças de comportamentos e até adoecimento, uma vez que o acúmulo da ausência de sono e consequentemente o estresse no ambiente acadêmicos podem desencadear na mente uma luta por um equilíbrio emocional, quando nosso organismo tenta retomar seu estado normal.

Pode causar medo, desconforto, preocupação, irritação, frustração, indignação, nervosismo e sentimentos que causam mal-estar, afetando o desempenho, o rendimento, o raciocínio lógico e reflexivo do aluno.

Neste sentido, é imprescindível que se tenha um maior esclarecimento do meio acadêmico para com os estudantes em geral, uma vez que a redução das horas de sono nos estudantes do ensino superior é um problema emergente e que precisa ser debatido.

2.2 As exigências da sociedade contemporânea e o comprometimento do sono: causas e consequências

Diversos elementos podem ser considerados como pertinentes para compor o conjunto de fatores ligados ao conceito de “qualidade de vida”, uma vez que o ser humano precisa ser compreendido enquanto um ser integral, holístico, que precisa de saúde (mental, física, ambiental), social, educacional e cultural. Ou seja, a qualidade de vida na atualidade não é compreendida de forma fragmentada, como um órgão adoecido, mas em sua totalidade multidimensional, pois um fator pode causar consequências em outros fatores. Dentre os vários fatores que produzem a qualidade de vida de um indivíduo o sono está intimamente ligado a este conceito.

Observando por um prisma social pode-se dizer que o adoecimento destes alunos que passam sono a noite para dar conta de atividades acadêmicas decorre também, dentre outros fatores, em ter que lidar com a exigência de excelência nas produções acadêmicas pautadas em um sistema neotecnicista rigoroso e que é baseado na concorrência e seletividade, o que gera ansiedade, insônia ou distúrbios do sono¹⁹.

Tais alunos por vezes podem passar por situações vexatórias e serem estigmatizados em sala de aula diante de seu cansaço, pouco compreendido, chegando a sofrer preconceitos em relação ao seu comportamento, que por vezes são estereotipados como sendo: “preguiçosos, desinteressados, incapazes, fracos” etc., (pois o precário padrão de sono compromete a atenção, a memória, a capacidade de resolução de problemas) quando na verdade, apenas estão cansados, com sono, esgotados física e emocionalmente.

De acordo com Araújo et al. (2013, p. 353):

¹⁹ A Classificação Internacional de Doenças - CID10 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1997) É utilizada por médicos em geral e agrupa os transtornos em: (a) distúrbios do início e da manutenção do sono; (b) distúrbios do sono por sonolência excessiva ou hipersonia; (c) distúrbios do ciclo vigília-sono; (d) apneia de sono, (e) narcolepsia e cataplexia; (f) outros distúrbios do sono e (g) distúrbios do sono não especificados.

[...] uma má qualidade do sono é um componente importante de vulnerabilidade da saúde humana. Isso decorre do fato da arquitetura e fisiologia do sono ser um processo ativo, complexo e necessário para o estabelecimento da saúde física e cognitiva do homem.

Por outro lado, os alunos se sentem muito cobrados em ser excelentes no meio acadêmico porque existe uma exigência educacionais para o mercado de trabalho, que por sua vez, também cobra intensamente, baseado em um sistema capitalista utilitarista que busca resultados quantitativos acima de tudo, com alto nível de exigência de desempenho e produtividade, da individualização.

A forte incitação ideológica à individualização dilui as conquistas sociais (BURDIEU, 1998). Nesta lógica do “salve-se quem puder” reside a explícita manipulação neoliberal, pois,

A instituição prática de um mundo de todos contra todos, em todos os níveis da hierarquia, com seus adeptos do estresse e do sofrimento, sem dúvida não poderia obter um sucesso tão completo se não contasse com a cumplicidade dos dispositivos de flexibilização, que produzem a insegurança e a existência, em todos os níveis hierárquicos - até mesmo nos mais elevados -, de um exército de mão-de-obra docilizada pela precarização, pela ameaça permanente de desemprego (BOURDIEU, 1998 *apud* SILVA&LIMA, 2010, p. 146).

É perceptível a seriedade da questão, pois o novo molde do mundo corporativo, junto com a publicidade e mídia, exige uma imagem de um aluno que seja idealizada como quase “perfeito”, sempre nota dez, num parâmetro criado para ser bem-sucedido, multiprofissional, polivalente, ou seja, um aluno máquina que possa se tornar uma profissional máquina.

Essa ideia de utilitarismo torna o ser aluno/profissional algo descartável caso adoeça e perca a capacidade de ser produtor ou consumidor. A eficiência é algo cobrado como simbólico e um carimbo, coisificando - o, alienando - o. Neste mundo competitivo, o sono se torna quase um privilégio.

Nesta perspectiva, a busca por notas altas e por ser aluno excelência, colocam a saúde em alto risco, destruindo o seu próprio eu, e esquecendo que por traz de um ser humano existe uma essência, um organismo que precisa de descanso, reparo, sono, paz, afetividade, e momentos de tranquilidade.

O conceito de educação, a partir desta lógica, tem adotado a crença neoliberal de que tudo é mercadoria e o mercado regula todas as relações. O estudante é o cliente e compra um serviço. A educação hoje é vista e gerenciada como um negócio rentável. [...] A rápida transformação do contexto social, ocorrida nos últimos anos, tem gerado um aumento das responsabilidades e exigências sobre os educadores. O papel do professor tem se modificado na tentativa de atender às expectativas e necessidades da sociedade atual, que se encontra em constante processo de mudança. [...]. Não se trata somente da necessidade de atualização contínua, mas sim na renúncia a conteúdos e de um saber que vinha sendo de seu domínio durante anos. [...]. Os professores sofrem as consequências de estarem expostos a um aumento de tensão no exercício de seu trabalho, cuja dificuldade aumentou, fundamentalmente pela fragmentação da atividade do professor e o aumento de responsabilidades que lhes são exigidas, sem que em muitas situações, tenham os meios e condições necessários para responder adequadamente. Esta nova configuração do trabalho docente, por um lado, pode conduzir a situações de enriquecimento e satisfação, mas por outro pode ocasionar ou incrementar determinados fatores de estresse de trabalho. (PEREIRA; et all 2002, p.188-189-190).

Percebendo como o mercado de trabalho é competitivo e cada vez mais instável isso explica tudo que envolve o princípio de todo esse processo de esgotamento mental, sono, cansaço, distúrbios do sono, ansiedade, etc. que tem crescido, especialmente entre estudantes universitários, causando um comportamento de insatisfação também entre os alunos que muitas vezes recorre ao caminho das drogas alucinógenas para atingir as cobranças impostas pela cultura da excelência, e muitas vezes chegando a óbito por drogas, ou mesmo por suicídio, que tem sido a causa maior de incidentes desse tipo, no mundo inteiro.

Em todos os tempos nunca houve uma população tão influenciada e cobrada para ser sempre mais, sempre melhor, sempre competitiva em busca de “sucesso”, “prosperidade” ser bem-sucedido financeiramente, profissionalmente, etc. e essa busca vertiginosa por status, poder, dinheiro, coloca a saúde, a paz interior, a qualidade de vida, o sono, o bem-estar sejam colocados em segundo plano.

Neste aspecto, é de suma importância que alunos acometidos por sintomas como cansaço exagerado, esgotamento, ansiedade, sono em demasia, distúrbios do sono, e até depressão, busquem ajuda de médicos, psicólogos e comece um tratamento.

Ao longo do tratamento psicológico, o paciente pode encontrar algumas estratégias como; reorganizar o seu trabalho, planejar ações, priorizar atividades,

diminuir essas horas de trabalho ou as tarefas que são responsáveis, dormir mais e melhor; aumentar o convívio com amigos para se distrair do estresse do trabalho e da vida acadêmica; fazer atividades relaxantes como dançar, ir ao cinema ou praticar exercício físicos, esportes, caminhada ou o Pilates, etc. Assim, “Perante uma situação de tensão, precisamos de apoio, real ou imaginário, de pessoas que nos auxiliem” (CODO, 1999, p. 267).

A pessoa com sono comprometido pode procurar fazer uma avaliação de como anda a qualidade de seu sono e fazer uma higienização do sono²⁰, pode ainda, fazer as atividades relaxantes através de terapias alternativas a fim de promover uma melhor disposição e aliviar esse estresse e tensões da qual é acometido no dia a dia.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este artigo possui um caráter qualitativo e quantitativo, pois se inicia com abordagem bibliográfica, usando coleta de dados escritos, a partir da seleção de livros e artigos científicos de autores clássicos e contemporâneos. Segundo Gil (2002, p.44), “[...] a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituindo principalmente de livros e artigos científicos”.

Se caracteriza também em uma Pesquisa de Campo de caráter Quantitativo, a qual se utilizou de um levantamento de coleta de dados por meio de um questionário estruturado com 23 alunos da Autarquia Educacional de Belo Jardim (AEB).

A pesquisa quantitativa, segundo Fonseca (2002, p. 20),

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e consideradas representativas da população, os resultados são tomados como se constituíssem um retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e

²⁰ O termo “higiene do sono” foi usado pela primeira vez por Peter Hauri no sentido de sugerir algumas recomendações aos seus pacientes para os ajudar a melhorar estados de insônia de que sofriam (Hauri, 1977, cit in Stepanski & Wyatt, 2003). Segundo a American Sleep Disorders Association, citada por Lebourgeois, Giannotti, Cortesi, Wolfson & Harsh (2005), higiene do sono para adolescentes pode ser definida como: o conjunto de práticas comportamentais que promovem a melhor qualidade do sono, uma duração de sono adequada e um eficiente estado de alerta diurno (PIMENTEL, 2013).

neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia conseguir isoladamente.

Os sujeitos (amostras) da pesquisa foram alunos dos cursos de Licenciatura em Pedagogia, Administração de Empresa, Licenciatura em Matemática, Ciências Biológicas). As questões de múltiplas escolhas aplicados a estudantes escolhidos aleatoriamente da Autarquia Educacional de Belo Jardim – PE, (disponível em anexo), a fim de perceber através das respostas dos mesmos, o grau de qualidade do sono, insônia, sono durante a aula, sintomas relacionados ao sono e ao desempenho acadêmico. Nesse sentido, o fato de a pesquisa ser baseada em resultados quantificáveis, não impede que ela tenha também uma análise dos dados qualitativos nos quais os mesmos serão interpretados. Assim, os resultados das respostas coletadas serão categorizados em gráficos estatísticos e analisados a luz da análise o conteúdo e por uma questão ética, os nomes dos entrevistados foram mantidos em sigilo.

Diante do exposto, este trabalho poderá auxiliar para um estudo que aponte planejamento para que estudantes possam repensar em sua vida acadêmica e na qualidade de vida que precisam ter para obter melhor desempenho na mesma.

4. ANÁLISE DA COLETA DE DADOS

Essa pesquisa se utilizou da aplicação de questionários, com 23 alunos e alunas realizado na Autarquia Educacional de Belo Jardim – PE, com o intuito de relacionar o fator sono (qualidade do sono) com o desempenho educacional dos estudantes da faculdade pesquisada.

Agora iremos analisar os gráficos estatísticos desenvolvidos na pesquisa de campo, cuja fonte foi a própria pesquisa realizada, o qual obtivemos o seguinte resultado:

Figura 1: Frequência relativa entre variáveis: insônia, dificuldade para levantar pela manhã, hora de deitar-se, tempo para dormir e regularidade do sono:

Legenda: A Nenhuma vez na semana; B Menos de 1 vez por semana; C 1 a 2 vezes por semana; D 3 vezes ou mais por semana.

Nota-se através dos dados mostrados pelo gráfico 1 que 73,9 % dos alunos entrevistados até deitam cedo, porém, a grande maioria deles 65,2% tem insônia e 39,1% têm dificuldade para dormir, o que significa que a pesquisa corrobora a ideia de que os alunos estão sobrecarregados e isso dificulta a qualidade do sono.

Figura 2: Frequência relativa entre variáveis

Legenda: A Nenhuma vez na semana; B Menos de 1 vez por semana; C 1 a 2 vezes por semana; D 3 vezes ou mais por semana

O gráfico 2 evidencia algo muito sério e preocupante, o fato de que o uso de medicamentos para insônia é utilizado com certa frequência e em alto índice por alunos para tentarem controlar o descompasso entre sono e cansaço, conseqüentemente ocasionando cansaço ao acordar, e cochilos durante o dia. Esses dados certamente revelam confirmam a hipótese segundo a qual o aprendizado escolar\acadêmico tende a ser comprometido devido a este estado fisiológico, físico e emocional advindo de medicamentos para dormir, cansaço e cochilos ao dia.

Figura 3: Frequência relativa entre variáveis

Legenda: A Nenhuma vez na semana; B Menos de 1 vez por semana;
C 1 a 2 vezes por semana; D 3 vezes ou mais por semana

O gráfico 3 deixa muito claro que a sonolência durante a manhã é altíssima, mas que no período da tarde, inclusive pós-almoço também está altamente comprometido com a questão do sono mal dormido durante a noite. Conseqüentemente, pode-se dizer que frequentemente, quase 40% dos entrevistados sentem sonolência diurna devido a noites mal aproveitadas de repouso.

Figura 4: Frequência relativa entre variáveis

Legenda: **A** Nenhuma vez na semana; **B** Menos de 1 vez por semana;
C 1 a 2 vezes por semana; **D** 3 vezes ou mais por semana.

Este gráfico revela que é necessário que haja maior estudo e orientação a respeito de um sono de qualidade para estudantes, pois 47,8 % dos alunos, que, segundo tabelas anteriores, já demonstraram dificuldade de dormir, quando dormem, possuem um sono perturbado, o que significa que o sono deles já está seriamente comprometido.

Figura 5: Frequência relativa entre variáveis

Legenda: **A** Nenhuma vez na semana; **B** Menos de 1 vez por semana;
C 1 a 2 vezes por semana; **D** 3 vezes ou mais por semana

De acordo com o 5, os alunos possuem sono durante o dia em sua maioria, 47,8% pelo menos três (3) vezes por semana. Problemas para se concentrar nos estudos, 34,8 % ao menos três (3) vezes por semana também e quase 39,1 % dizem sentir dificuldades para manter o entusiasmo durante atividades habituais no decorrer da semana. Essa falta de entusiasmo é algo sério porque pode com o tempo gerar novos sintomas como ansiedade, estresse, cansaço e até depressão.

Figura 6: Frequência relativa entre variáveis

Legenda: A Nenhuma vez na semana; B Menos de 1 vez por semana; C 1 a 2 vezes por semana; D 3 vezes ou mais por semana

O último gráfico demonstra que a maioria dos alunos dormem menos que sete horas e que a maioria, ao longo da semana demoram ao menos 30 minutos para conseguirem pegar no sono.

Percebeu-se durante essa pesquisa que a má qualidade do sono é um problema sério e real e que causa danos a qualidade de vida e desempenho acadêmico de graduandos em geral.

Segundo Almondes e Araújo (2003, p. 03):

O ciclo sono-vigília é um ritmo circadiano, apresentando, em condições naturais, sincronização com fatores ambientais e oscilando com um período de 24 horas. A alternância do dia-noite (claro-escuro), os horários escolares, os horários de trabalho, horários de lazer, as atividades familiares, todos são fatores exógenos que sincronizam o ciclo sono-vigília. Além dessa

sincronização ambiental, o ciclo sono-vigília é gerado e regulado endogenamente por uma estrutura neural localizada no hipotálamo, o núcleo supraquiasmático, considerado o relógio biológico para os mamíferos.

Ou seja, o ato de dormir é algo natural e necessário a todo ser humano e seu comprometimento irá acarretar sérias consequências biológicas, psicológicas e sociais para o ser humano. Cabe então se ter mais atenção à saúde e bem-estar dos estudantes pesquisados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste trabalho mostram que a grande maioria dos alunos precisam rever a questão da qualidade do sono e que sim, a ineficiência da mesma atrapalha o rendimento escolar diário. Porém, almeja-se que esta conclusão seja um ponto crucial de reflexão sobre o a pesquisa realizada, de modo a realçar os resultados alcançados, mas com a consciência que continuam em aberto diversas questões relacionadas com a qualidade de sono em estudantes acadêmicos da Autarquia Educacional de Belo Jardim – PE.

As conclusões possibilitam fazer uma revisão crítica da literatura que procurou ser a mais contemporânea possível a respeito do tema, apesar de se perceber uma certa escassez de estudos sobre o assunto.

Em termos mais empíricos o presente estudo buscou analisar, a luz da pesquisa quantitativa e da compreensão dos dados coletados a qualidade de sono em estudantes da AEB – PE, relacionando-os com a questão do desempenho escolar. Nesta perspectiva, deram-se respostas às questões de partida, ao avaliarem-se os determinantes que estão implícitos na qualidade de sono dos participantes.

Como reflexão final, a partir deste estudo teórico e empírico, é possível afirmar que há a necessidade de se implementarem programas que proporcionem intervenções cognitivas e comportamentais de autorregulação do sono aos estudantes da AEB, os quais precisam estar previamente informados de que tais intervenções existem e podem ajuda-los a melhorar consideravelmente a sua

qualidade de sono, sendo este um fator determinante para o desempenho acadêmico e para a minimização de estados de estresse e de ansiedade.

Uma forma eficaz de melhorar a qualidade do sono e evitar distúrbios associados será possível através de uma boa higiene do sono, que consiste em horários regulares no início e no fim do sono, com uma duração adequada, para além de uma melhor organização dos horários de estudo e de atividades extracurriculares.

Dormir bem, portanto, é fundamental para o bom desempenho cognitivo, emocional, social, e para se obter bem-estar físico e psicológico em todos estudantes que possuem sobrecargas de atividades.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, D.F. & ALMONTES, K.M. (2010). **Qualidade de Sono e sua Relação com o Rendimento Acadêmico em Estudantes Universitários de Turnos Distintos**. Revista de Psicologia; v. 43, 3: 350-359.

ARAÚJO, M. F. M; LIMA, A. C. S.; ALENCAR, A. M. P. G; ARAÚJO, T. M.; FRAGOASO, L. V. C.; DAMASCENO, M. M. C. **Avaliação da qualidade do sono de estudantes universitários de Fortaleza - CE**. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, v. 22, nº. 2, p. 352-60, Abr - Jun, 2013.

ALMONDES, K. M; ARAÚJO J. F. **Padrão do ciclo sono-vigília e sua relação com a ansiedade em estudantes universitários**. Estud Psicol. 2003;8(1)37-43

CODO, W. **Educação: carinho e trabalho, Burnout, a síndrome da desistência do educador, que pode levar à falência da educação**. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1999.

COSTA S.V. & CEOLIM M.F. (2013). **Fatores que interferem na qualidade do sono de pacientes internados**. Rev Esc Enferm USP; v.47, 1: 46-52.

DAHL, R.E. (1999). **As consequências de sono insuficiente para adolescentes: ligações entre o sono e regulação emocional**. Phi Delta Kappan, Vol. 80, Nº. 05, 354- 359.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.

GIL, Antônio Carlos, 1946- **Como elaborar projetos de pesquisa/Antônio Carlos Gil**. - 4. ed. - São Paulo: Atlas, 2002.

KHEMLANI, M. H. (2008). **Insônia em cuidados paliativos. Sociedade de Hong Kong da medicina paliativa**, pp. 20-25.

LUZ, A., Castro, A., COUTO, D., SANTOS, L. & PEREIRA, A. (2009). **Stress e percepção do rendimento académico no aluno do ensino superior**. Actas do X Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia (pp. 4663- 4669). Braga: Universidade do Minho.

MÜLLER, M.R. & GUIMARÃES, S.S. (2008). **Impacto dos transtornos do sono sobre o funcionamento diário e a qualidade de vida**. *Estudos de Psicologia*; 24(4): 519-528.

PEREIRA, A.R.S. (2013). **Hábitos de Sono em Estudantes Universitários**. Porto: Universidade Fernando Pessoa. Faculdade de Ciências da Saúde. Disponível em: http://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/4079/1/Tese%20Final_Raquel.pdf. Acesso em: 05\ dez\2018.

PIMENTEL, Sandra Margarida dos Santos Rodrigues. **Promoção da Literacia sobre Hábitos de Sono Saudáveis em Adolescentes**. Escola Superior de Educação. E.S.E.C. Instituto Politécnico de Coimbra. Mestrado em Educação para a Saúde. Outubro, 2013.

RENTE, P. & PIMENTEL, T. (2004). **A patologia do sono**. Lisboa: Lidel.

Silva, L.E.L., OLIVEIRA, M.L.C. & INABA, W.K. (2011). **Fatores que interferem na qualidade do sono de pacientes internados**. *Revista Eletrônica de Enfermagem*. Disponível em: <http://www.fen.ufg.br/revista/v13/n3/pdf/v13n3a18.pdf>. Acesso em: 08\dez\2018.

RIOS, A.L.M, PEIXOTO, M.F.T. & SENRA, V.L.F. (2008). **Transtornos do sono, qualidade de vida e tratamento psicológico**. Universidade Vale do Rio Doce. Faculdade de Ciências Humanas e Sociais. Disponível em: <http://srvwebbib.univale.br/pergamum/tcc/Transtornosdosonoqualidadedevidaetratamentopsicologico.pdf>. Acesso em: 02\Nov\2018.

SWEILEH, W., Ali, I., Sawalha, A., Abu-Taha, A., Zyoud, S. & Al-Jabi, S. (2011). **Dormi hábitos e problemas de sono entre os estudantes palestinos. Criança e adolescente psiquiatria e MentalHealth**.

SILVA, Maria Vieira; LIMA, Idalice Ribeiro Silva. **Desemprego Juvenil e Políticas de Educação Profissional no Contexto da Reestruturação Produtiva**. In: LIMA, Antônio Bosto de; PALAFOX, Gabriel Humberto Muñoz (Orgs.). Estado, e Políticas Públicas em tempos de reformas. Campinas: Alínea, 2010.

SELYE, Hans Stress. **A tensão da vida Edição original publicada por McGraw – Hill Book Company, Inc. 1956**.